

Significado e evolução geodinâmica das rochas ortoderivadas Paleo- e Neoproterozoicas do Sistema Orogênico Araçuaí-Ribeira na região sudoeste do Estado do Espírito Santo (Sudeste do Brasil)

Sandro MAURI^{1,4*}, Monica HEILBRON^{1,4}, Henrique BRUNO^{1,4}, Rodson A. MARQUES^{2,4}, Gabriel PARAVIDINI^{1,4},
Ariadne M. SOUZA^{3,4}, Caroline C. V. SOARES^{3,4}, Samuel BERSAN^{1,4}, & Cláudio M. VALERIANO^{1,4}

¹Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

²Departamento de Geologia – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto-MG, Brasil

³Departamento de Geologia, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Alegre-ES, Brasil

⁴Instituto GeoAtlântico (INCT-CNPq), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

*Autor apresentador: sandromauriferreira@gmail.com

Resumo: A região sudoeste do estado do Espírito Santo expõe uma grande diversidade de litotipos ortoderivados, cujo contexto geotectônico remonta aos processos de acreção e colisão do Sistema Orogênico Araçuaí-Ribeira, orogenia neoproterozoica construída durante a colagem do Gondwana Ocidental. Este trabalho tem como objetivo a caracterização petrográfica, litogeoquímica, geocronológica (U-Pb em zircão) e isotópica (Nd e Sr em rocha total) destes litotipos – incluindo ortogranulitos, ortognaisses, metagranitoides, e rochas metamáficas – com o objetivo de compreender a relação entre estas diferentes litologias, sua evolução e implicações geodinâmicas regionais. Os resultados obtidos sugerem evolução policíclica com sobreposição de eventos tectono-metamórficos Paleo- e Neoproterozoicos. São reconhecidas duas unidades ortoderivadas paleoproterozoicas (os ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora e os Hbl ortognaisses do Complexo Quirino-Pocrane), geradas em arcos magmáticos Riagianos-Orosirianos e retrabalhadas no Ediacarano dentro do Sistema Orogênico Araçuaí-Ribeira. Para o Neoproterozoico, é possível a identificação de unidades ortoderivadas pré-colisionais (do Arco Rio Doce, sobretudo metagranitoides, ortognaisses e rochas metamáficas datadas em 610-595 Ma) e sin-colisionais – principalmente (Opx)-Grt-Bt metagranitoides e All-Grt leucossienogranitos, datados em 595-581 Ma. Por fim, os dados obtidos possibilitam uma melhor definição de unidades litoestratigráficas regionais e aprimoramento do modelo de evolução geodinâmica regional, contribuindo para o entendimento da formação do Gondwana Ocidental.

Palavras-Chave: Ortogranulitos. Ortognaisses. Litogeoquímica. Geocronologia U-Pb em zircão. Sistema Orogênico Araçuaí-Ribeira.

1. Introdução

Na região sudoeste do estado do Espírito Santo afloram associações litológicas que remontam a uma típica região orogênica profundamente erodida: são ortogranulitos e ortognaisses de composições variadas, paragnaisses, migmatitos, metagranitoides, charnockitos e rochas metamáficas, cujo contexto geotectônico se insere no Sistema Orogênico Araçuaí-Ribeira (Figura 1A; Heilbron *et al.*, 2020, 2025; Tupinambá *et al.*, 2007; Tedeschi *et al.*, 2016). Este sistema orogênico se desenvolveu entre o Neoproterozoico e o Cambro-Ordoviciano com a convergência das paleoplacas São Francisco, Congo e Angola nos processos de acreção e colisão do Gondwana Ocidental (Heilbron *et al.*, 2017; Alkmim *et al.*, 2017).

De forma geral, a geologia desta região é compartimentada em dois terrenos tectono-estratigráficos distintos (Figura 1B), os terrenos Ocidental e Central (Tupinambá *et al.*, 2007; Heilbron *et al.*, 2020, 2025; Mauri *et al.*, 2022, 2024). O Terreno Ocidental, a margem cratônica retrabalhada pelas orogenias neoproterozoicas, expõe ortogranulitos e ortognaisses paleoproterozoicos dos complexos Juiz de Fora e Mantiqueira, intercalados com

paragnaisses neoproterozoicos do Grupo Andrelândia, e pequenos corpos intrusivos de leucocharnockitos sin-collisionais da Suíte Salvaterra, também neoproterozoicos (Tupinambá *et al.*, 2007; Heilbron *et al.*, 2010; Mauri *et al.*, 2024). Tectonicamente acima do Terreno Ocidental, o Terreno Central (Figura 1B) é constituído por ortognaisses, metagranitoides e rochas metamáficas com idades de cristalização entre 630 e 580 Ma, relacionados ao Arco Mágmató Rio Doce (Heilbron *et al.*, 2025 e referências). De forma subordinada, o Terreno Central expõe paragnaisses migmatíticos do Grupo Bom Jesus do Itabapoana, granitoides sin-collisionais (Suíte São João do Paraíso) e remanescentes de um embasamento paleoproterozoico representados por Bt-Hbl ortognaisses e rochas metabásicas dos complexos Quirino e Pocrane (Heilbron *et al.*, 2020, 2025).

O presente trabalho investiga as diferentes rochas ortoderivadas dos terrenos Ocidental e Central aflorantes na região sudoeste do estado do Espírito Santo e proximidades nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (Figura 1B), com a obtenção, análise e integração de dados de campo, petrografia, litogeoquímica, isótopos de Nd e Sr em rocha

total e geocronologia U-Pb em zircão. O objetivo é propiciar um melhor entendimento e correlação com unidades lito- e cronoestratigráficas, bem como aprimoramento de mapas geológicos e refinamento do modelo de evolução regional.

2. Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho envolveu a realização de levantamentos bibliográficos, a integração geológica regional, bem como levantamentos de campo e amostragem, petrografia, obtenção e análise de dados de litogeoquímica, geologia isotópica (Nd, Sr) e geocronologia

U-Pb em zircão. O processamento das amostras (laminação, pulverização e concentração de zircão) foi realizada no Laboratório Geológico de Preparação de Amostras (LGPA/UERJ). As análises de litogeoquímica foram realizadas por meio de ICP-MS e ICP-OES no ActLabs (Ontário, Canadá). As análises isotópicas de Nd e Sr foram realizadas em espectrômetro de massa por ionização térmica do Laboratório de Geocronologia e Isótopos Radiogênicos (LAGIR/UERJ). As análises de geocronologia U-Pb em zircão, por sua vez, foram realizadas por LA-Q-ICP-MS na *University of Portsmouth* (Portsmouth, Inglaterra).

3. Resultados e Discussão

O conjunto de dados obtidos permite o reconhecimento de uma grande diversidade de litotipos ortoderivados na região estudada, e o mapeamento destas associações litológicas, por sua vez, suporta a separação de dois terrenos tectono-estratigráficos distintos, aqui correlacionados aos terrenos Ocidental e Central do Sistema Orogênico Araçuaí-Ribeira (Heilbron *et al.*, 2017; Tupinambá *et al.*, 2007). A seguir, são pontuadas as principais características de campo: petrografia, litogeoquímica, geocronologia U-Pb em zircão e composição isotópica de Nd e Sr em rocha total.

3.1. Embasamento Paleoproterozoico

São reconhecidas duas unidades distintas do embasamento paleoproterozoico (Figura 2): a primeira representada por um conjunto heterogêneo de ortogranulitos de ocorrência predominante nas porções oeste e sudoeste da área de estudo; e a segunda representada por uma associação de Hbl ortognaisses com rochas metamáficas aflorantes como pequenos *inliers* em meio a metagranitoides e ortognaisses na porção central, leste e norte da região estudada.

3.2.1. Ortogranulitos (Complexo Juiz de Fora)

Esta unidade compreende um conjunto heterogêneo de litotipos, são ortogranulitos máficos a félsicos (Figuras 2A a 2D), e ortognaisses granulíticos com diferentes graus de deformação. São rochas esverdeadas, granoblásticas, nematoblásticas à lepidonematoblásticas, por vezes com porfiroblastos de Opx e Pl (porfiroclastos nos litotipos mais deformados). Apresentam granulação predominantemente média a fina, e mineralogia com $Pl \pm Qz \pm Kfs \pm Opx \pm Op \pm Hbl \pm Bt$, sendo sempre Bt e Hbl fases retrógradadas.

Do ponto de vista geoquímico, os ortogranulitos félsicos mostram assinaturas que vão desde TTGs, sanukitoides e granitoides híbridos (ortogranulitos félsicos), a MORBs e OIBs (litotipos máficos). Em idade, estas rochas mostram idades de cristalização espalhadas entre 2207 ± 18 Ma (no Riachão) e 2018 ± 20 Ma (já no Orosiriano). Em ambos os litotipos, ortogranulitos félsicos e máficos, é observado sobrecrecimento em bordas de cristais de zircão entre 619 e 577 Ma.

3.2.2. Ortognaisses (Complexo Quirino-Pocrane)

Esta unidade compreende uma associação relativamente homogênea de ortognaisses leucocráticos com Bt e Hbl, e rochas metamáficas subordinadas (Figuras 2E a 2H). Os ortognaisses são esbranquiçados à acinzentados, leucocráticos, de granulação média a grossa, com textura nematoblásticas a lepidoblásticas e mineralogia composta essencialmente por $Pl \pm Qz \pm Hbl \pm Kfs \pm Bt \pm Op$. Os dados de litogeoquímica mostram afinidade com a série TTG, idade de cristalização de ca. 2090 Ma. Os metagabros (Figura

2F) e ortoanfibolitos (meta-hornblenditos – Figura 2H) tem granulação média a grossa, apresentam coloração em tons escuros de cinza ou verde, são melanocráticos, granoblásticos à nematoblásticos, com mineralogia composta essencialmente por $Pl \pm Hbl \pm Op \pm Cpx$. A assinatura geoquímica corresponde às séries IATs e MORB, os primeiros com cristalização em aproximadamente 2136 ± 8 Ma, e o segundo em ca. 2060 Ma.

Diferente dos ortogranulitos, as amostras desta unidade apresentam cristais de zircão sem bordas sobrecrecidas, apenas bordas com perda de chumbo, sobretudo em função de um menor grau metamórfico, sendo obtida a idade de 604 ± 6 Ma.

3.2. Plutonismo Ediacarano

Os dados obtidos permitem o reconhecimento e a caracterização de seis litotipos principais, onde até então são cartografadas rochas do Arco Rio Doce (Figuras 3A a 3H): (I) ortognaisses migmatíticos com enclaves máficos e ultramáficos; (II) Opx-metagranodioritos e Opx-metaquartzo-dioritos; (III) metagabro-dioritos; (IV) All-Grt metassienogranitos; (V) (Opx)-Grt-metagranodioritos; e (VI) Hbl-Bt ortognaisses.

Os Ortognaisses migmatíticos (litotipo I; Figuras 3A e 3B) tem granulação média a fina, textura granolepidoblástica e composição granodiorítica a granítica. Encontram-se intensamente deformados, com leucossomas tonalíticos alongados e paralelos à foliação, e enclaves máficos bandados e ultramáficos maciços (Grt clinopiroxenitos) de formas irregulares à arredondadas.

Os Opx-metagranodioritos e Opx-metaquartzo-dioritos (litotipo II; Figuras 3C e 3D), ocorrem como bandas intercaladas entre si, são foliados, mesocráticos de coloração cinza-esverdeada a verde-escuro, são também foliados, tem granulação fina a média e textura granonematoblástica.

Os metagabro-dioritos (litotipo III; Figura 3F) são homogêneos, foliados, tem coloração cinza-escuro e granulação fina, textura nematoblástica, e quase sempre são intrudidos por diques pegmatíticos a aplíticos, também foliados e de dimensões centimétricas à métricas.

O All-Grt metassienogranitois (litotipo IV; Figuras 2E e 3G) são foliados, hololeucocráticos de coloração clara, granulação média a grossa e textura granolepidoblástica. Típica presença de cristais de Kfs rosados, e All e Grt são visíveis a olho nu.

Os (Opx)-Grt metagranodioritos (litotipo V; Figura 3E) são foliados, de granulação grossa e textura porfiroclástica (com porfiroclastos tabulares de Pl), são mesocráticos de coloração acinzentada a cinza-esverdeada. Grt e Opx ocorrem de forma muito pontual.

Por último, os Hbl-Bt ortognaisses (litotipo VI; Figura 3H) são foliados e intensamente deformados, mesocráticos

Figura 2. Principais características de campo dos litotipos do Complexo Juiz de Fora (A-D) e do Complexo Quirino-Pocrane (E-H): (A) Amostra de mão de ortogranulito granodiorítico, esverdeado; (B) detalhe de afloramento de ortogranulito monzogranítico com porfiroblastos de Opx (pontos escuros); (C) afloramento de ortogranulito quartzo-diorítico homogêneo; (D) detalhe de amostra de mão de ortogranulito gabro-diorítico, verde-escuro, de granulação grossa; (E) detalhe de afloramento mostrando um Bt-Hbl ortogneisse homogêneo do embasamento intrudido por diques leucocráticos Ediacaranos; (F) associação de Hbl-ortogneisse tonalítico e rocha metamáfica (metagabbro-diorite) do embasamento; (L) amostra de mão deste mesmo Hbl-ortogneisse; e, (M) contato entre Hbl-ortogneisse (o mesmo que o mostrado na “fig. J”) e hornblendito foliado (detalhe no canto superior direito – a matriz verde-escura e composta exclusivamente por Hbl, enquanto os “ocelos” claros são constituídos por agregados finos de Pl e Bt).

Figura 3. Principais aspectos de campo das amostras do Arco Rio Doce na região estudada: (A) detalhe de afloramento de ortogneisse migmatítico com enclaves ultramáficos maciços (Grt-clinopiroxenitos); (B) amostra de mão deste mesmo ortogneisse migmatítico, destacando a presença de porfiroclastos rosados de Kfs; (C) e (D) afloramento dos Opx-metagranodioritos (bandas mais claras) e Opx-met quartzo-dioritos (bandas mais escuras), destacando a estrutura bandada e a coloração cinza-esverdeada deste litotipo; (E) detalhe de afloramento do (Opx)-Grt metagranodiorito mostrando o seu aspecto homogêneo; (F) afloramento de ortogneisse gabrodiorítico fino, intrudido por diques pegmatíticos e aplíticos; (G) amostra de mão do All-Grt metassienogranito, mostrando o baixo índice de cor deste litotipo, a granulação grossa e abundância de Kfs deste litotipo (microclina); (H) afloramento do Bt ortogneisse de granulação fina, milonítico, com detalhe para os porfiroclastos de Kfs (canto superior direito).

de coloração acinzentada, tem granulação fina e textura porfiroclástica (com porfiroclastos de Kfs de até 0,8 cm).

Os dados de geocronologia U-Pb em zircão (LA-MC-ICP-MS) mostram idades de cristalização entre 607 e 581 Ma, com ampla sobreposição de idades para maioria dos litotipos descritos: os litotipos (I) e (II) são os mais velhos (com cristalização entre 607 e 604 Ma), e também os únicos a registrarem idades metamórficas (entre 587 e 582 Ma); na sequência tiveram a sua cristalização os litotipos (III)-datados em 595 e 581 Ma, (IV)- em 592 ± 3 Ma, (V)- em 589 ± 3 Ma, e (VI)- entre 586-584 Ma. Os dados de geocronologia mostram ainda múltiplas populações de cristais de zircão herdados e/ou xenocristais, com idades que variam do Mesoarqueano (~3,03 Ga) ao Ediacarano (~600 Ma), sendo notável a presença de cristais com idades paleoproterozoicas (~2,1-2,0 Ga) e tonianas-criogenianas (~785-640 Ma).

As composições isotópicas de Nd e Sr em rocha total, por sua vez, revelam ϵ_{Nd} francamente negativo (entre -5,5 e -12,9) para todos os litotipos do Arco Rio Doce estudados, denotando contribuição de fontes crustais para estes magmas. Por outro lado, a razão $^{87}Sr/^{86}Sr_i$ varia amplamente (entre 0,7092 e 0,7771), sugerindo diferentes misturas entre componentes crustais e mantélicos para a geração dos magmas geradores destes litotipos.

4. Conclusão

Este estudo integra petrografia, litogeoquímica e geologia isotópica (Nd e Sr) de em rocha total, e geocronologia U-Pb em zircão para desvendar a evolução policíclica dessas unidades. Os resultados revelam:

- Duas unidades distintas do embasamento paleoproterozoico gerados em um arco Riachão-Orosiriano: os ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora (2.2–2.0 Ga), e os ortognaisses do Complexo Quirino-Pocrane (~2.1 Ga), ambos retrabalhados no Ediacarano.
- Reconhecimento e separação no magmatismo ediacarano (Arco Rio Doce) de litotipos gerados litotipos pré-colisionais entre 607–595 Ma, e sin-colisionais (tipos-I e S) entre 595 e 581 Ma.
- Sobreposição de idades metamórficas (587–582 Ma) do embasamento com aquelas obtidas para os ortognaisses e metagranitoides sin-colisionais do Arco Rio Doce.
- Forte presença cristais de zircão mesoarqueanos a criogenianos (3.0–0.6 Ga) evidenciam herança crustal e reciclagem de crosta antiga nos litotipos do Arco Rio Doce.

Esses dados refinam a compartimentação dos terrenos Ocidental e Central, corroborando modelos de acreção e múltiplas colisões durante a formação do Gondwana Ocidental.

Agradecimentos

SM agradece à FAPERJ (nº E-26/201.499/2022) e ao CNPq (nº 200027/2023-9) pelas bolsas de doutorado e doutorado sanduíche, respectivamente. MH agradece à FAPERJ pelo fomento através do Programa de Apoio a Projetos Temáticos no Estado do Rio de Janeiro (nº E_28/2021), e ao CNPq através do INCT GeoAtlântico (nº 405653/2022-0).

Referências

- ALKMIM, F. F.; KUCHENBECKER, M.; REIS, H. L. S.; PEDROSA-SOARES, A. C. The Araçuaí Belt. *In: HEILBRON, M.; CORDANI, U.; ALKMIM, F. (eds) São Francisco Craton, Eastern Brazil. Regional Geology Reviews. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-01715-0_14.*
- HEILBRON, M.; DUARTE, B. P.; VALERIANO, C. M.; SIMONETTI, A.; MACHADO, N.; NOGUEIRA, J. R. Evolution of reworked Paleoproterozoic basement rocks within the Ribeira belt (Neoproterozoic), SE-Brazil, based on U–Pb geochronology: Implications for paleogeographic reconstructions of the São Francisco-Congo paleocontinent. *Precambrian Research*, 178 (1-4), 136-148, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2010.02.002>.
- HEILBRON, M.; JANASI, V.; ARAÚJO, C. S.; PEIXOTO, C.; TOLEDO, B. M.; ... PEDROSA-SOARES, A. C.; Neoproterozoic magmatic arcs of the Araçuaí-Ribeira Orogenic system (AROS), Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 155, 105400, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105400>.
- HEILBRON, M.; RIBEIRO, A.; VALERIANO, C. M.; PACIULLO, F. V.; ALMEIDA, J. C. H.; ... SILVA, L. G. E. The Ribeira Belt. *In: HEILBRON, M.; CORDANI, U.; ALKMIM, F. (eds) São Francisco Craton, Eastern Brazil. Regional Geology Reviews. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-01715-0_15.*
- HEILBRON, M.; VALERIANO, C. M.; PEIXOTO, C.; TUPINAMBÁ, M.; ... SILVA, L. G. E. Neoproterozoic magmatic arc systems of the central Ribeira belt, SE-Brazil, in the context of the West-Gondwana pre-collisional history: a review. *Journal of South American Earth Sciences*, 103, 102710, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102710>.
- MAURI, S.; HEILBRON, M.; BRUNO, H.; BERSAN, S.; ALMEIDA, R.; ... SOREY, C. Coeval TTG and sanukitoid magmatism during the Rhyacian tectonic evolution of the Juiz de Fora Complex (São Francisco Palecontinent, SE-Brazil). *Precambrian Research*, 414, 107585, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2024.107585>.
- MAURI, S.; HEILBRON, M.; BRUNO, H.; MARQUES, R. A.; NETO, C.; VALERIANO, C. M.; BERSAN, S.; ROMERO, L. F.; GERALDES, M. C. Rhyacian magmatic arc rocks with sanukitoid geochemical signature from the Juiz de Fora Complex, Minas-Bahia Orogenic System (SE-Brazil). *Brazilian Journal of Geology*, 52 (4), e20220038, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-488920220220038>.
- TEDESCHI, M.; NOVO, T.; PEDROSA-SOARES, A.; DUSSIN, I.; TASSINARI, C.; ... HEILBRON, M. The Ediacaran Rio Doce magmatic arc revisited (Araçuaí-Ribeira orogenic system, SE Brazil). *Journal of South American Earth Sciences*, 68, 167-186, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2015.11.011>.
- TUPINAMBÁ, M.; HEILBRON, M.; DUARTE, B. P.; NOGUEIRA, J. R.; VALLADARES, C.; LUDKA, I. Geologia da Faixa Ribeira Setentrional: estado da arte e conexões com a Faixa Araçuaí. *Geonomos*, 15 (1), 67-79, 2007. DOI: <https://doi.org/10.18285/geonomos.v15i1.108>.